
ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8319401>
УДК 271 (908)

Демидов А.В.

Демидов Андрей Викторович, кандидат экономических наук, доцент, Российский университет транспорта (МИИТ), Россия, 127994, г. Москва, ул. Образцова, д. 9, стр. 9. E-mail: econ417@rambler.ru.

Храм Смоленского образа Божьей матери в селе Бунырево Алексинского уезда – памятник архитектуры середины XVIII века

Аннотация. Изучены письменные и фото- источники по истории храма в архивах ГУ ГАТО (г.Тула) и ИИМК РАН (г.Санкт-Петербург). Представлены ранее не вводившиеся в научный оборот фотографии архитектурных составляющих храма из архива ИИМК РАН, датируемые августом 1938 года. Выявлено, что храм представляет собой однокупольное одноапсидное сооружение, которое можно отнести к типу русского храмового зодчества под названием «корабль», получившей свое распространение, начиная с конца XVII века. Массивная центральная часть храма представляет собой конструкцию «восьмерик на четверике», пришедшую из деревянного русского зодчества. Определено, что первое упоминание о недостроенном каменном храме, согласно описям Воскресенского монастыря в селе Бунырево, датируется 1764 годом. Приведено описание иконостасов в центральной части храма и приделе по состоянию на 1811 год. Установлено, что двурусная колокольня была пристроена к западной части трапезной в первой четверти XIX века, но не ранее 1820 года. В отчете об археологических экспедициях Тульского областного краеведческого музея за 1938 год выявлен раздел, содержащий информацию о храме. Проведенные натурные исследования развалин храма в 2021 году показали, что при постройке использовался ряд приемов строительной техники XVII века. Уточнен период утраты храма - не ранее августа 1938 года.

Ключевые слова: Алексинский уезд, Смоленская церковь, село Бунырево, восьмерик на четверике, русское храмовое зодчество, московское барокко, колокольня, Бунырев монастырь.

Demidov A.V.

Demidov Andrey Viktorovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Russian University of Transport (MIIT), Russia, 127994, Moscow, Obraztsova str., 9, p. 9. E-mail: econ417@rambler.ru.

The Church of the Smolensk Image of the Mother of God in the village of Bunyrevno of the Aleksinsky district is an architectural monument of the middle of the XVIII century.

Abstract. The written and photo sources on the history of the temple in the archives of GU GATO (Tula) and IIMK RAS (St. Petersburg) have been studied. The photographs of the architectural components of the temple from the archive of the IIMK RAS, dated August 1938, which were not previously introduced into scientific circulation, are presented. It is revealed that the temple is a single-domed one-apse structure, which can be attributed to the type of Russian temple architecture called "ship", which has been widespread since the end of the XVII century. The massive central part of the temple is a construction of "eight on four", which came from wooden Russian architecture. It is determined that the first mention of an unfinished stone church, according to the descriptions of the Resurrection Monastery in the village of Bunyrevno, dates back to 1764. The description of the iconostases in the central part of the temple and the chapel as of 1811 is given. It is established that the two-tiered bell tower was attached to the western part of the refectory in the first quarter of the XIX century, but not earlier than 1820. In the report on archaeological expeditions of the Tula Regional Museum of Local Lore for 1938, a section containing information about the temple was revealed. The full-scale studies of the ruins of the temple in 2021 showed that a number of techniques of construction equipment of the XVII century were used during the construction. The period of the loss of the temple has been clarified - not earlier than August 1938.

Keywords: Aleksinsky district, Smolenskaya Church, Bunyrevno village, Octagon on a quad, Russian temple architecture, Moscow Baroque, bell tower, Bunyrev monastery.

Предметом настоящего исследования является попытка определить период создания и утраты храма в селе Бунырево, описать его архитектуру используя дошедшие до наших дней письменные и фото источники.

Исследованием архитектурных составляющих храма Смоленского образа Божией матери занимался ряд известных тульских историков и археологов. Среди них можно выделить Н.И. Троицкого (1851-1920) [14], М.А. Дружинина (1896 - 1938) [12], Г.А. Доррера (1910 - 1941) [10].

Поиск источников для настоящего исследования проводился в архивах ГУ ГАТО (г. Тула) и Института истории материальной культуры Российской академии наук (г. Санкт-Петербург).

По итогам поисково-исследовательской работы в ГУ ГАТО был обнаружен целый корпус источников по истории храма. Источники включают в себя клировые ведомости с 1829 [7] по 1916 гг. и отдельные дела по ремонту и благоустройству храма [2-5,13]. В научном архиве ИИМК РАН в рамках исследовательской работы по городу при с.Бунырево был обнаружен уникальный фотоматериал, дающий подробное представление об архитектуре церкви [9].

В начале нашего исследования опишем особенности внешнего убранства храма. В этом нам поможет опубликованный в Известиях императорской археологической комиссии за 1912 год фотоснимок храма (рис. 1).

Рис. 22. Церковь с. Бунырева, Алексинского у., Тульской губ.

Рис. 1. Храм в с. Бунырево Алексинского уезда.

Известия Императорской Археологической Комиссии (ИАК), 1912 г.

Источник: http://www.library.chersonesos.org/showsection.php?section_code=2

В начале нашего исследования опишем особенности внешнего убранства храма. В этом нам поможет опубликованный в Известиях императорской археологической комиссии за 1912 год фотоснимок храма (рис. 1).

На фотоснимке изображен храм с северно-западной стороны, хорошо просматривается колокольня и придел (небольшая пристройка со стороны северного фасада церкви, имеющая дополнительный алтарь для богослужения – прим. автора).

Храм представляет собой однокупольную одноапсидную постройку, которую можно отнести к типу русского храмового зодчества под названием «корабль», поскольку он имеет массивную ку-

бическую центральную часть, соединенную с колокольней прямоугольным зданием (трапезной), внешне напоминающим силуэт корабля. Особенностью данного типа является размещение архитектурных составляющих храма на одной продольной оси. Данный архитектурный прием появился в конце XVII в. и широко распространился в эпоху барокко (условное название стиля русской архитектуры последних десятилетий XVII — первых лет XVIII века.- прим. автора)

На основе рис.1, демонстрирующего северный фасад храма и фотоснимка храма из архива ИИМК РАН [10, Л.44] (рис.3) с южным фасадом, автором была составлена план-схема храма (рис.2).

Рис.2 План-схема утраченного храма в селе Бунырево.
 Источник: составлено автором.

Данная план-схема позволяет утверждать, что архитектурные составляющие храма выстроены четко по одной оси, за исключением северного придела.

Массивная четырехугольная центральная часть храма с двумя горизонтальными рядами окон, не разделенная в интерьере перекрытием (двусветный четверик – прим. автора), увенчана массивным восьмигранным световым барабаном, в котором расположены четыре окна со стеклами и четыре ложных окна. Такая конструкция храма в архитектуре называется «восьмерик на четверике». Постановка светового восьмерика на четверик реализовывалась посредством троппов (сводчатая конструкция для перехода от четырехгранного объема к восьмигранному, имеющая вид арки с конической внутренней поверхностью – прим. автора) [11, с.123]. Большой толчок к развитию и своему распространению на Руси архитектурная композиция «восьмерик на четверике» получила в последние пару десятилетий 1600-х годов, когда она плотно вошла в практику и традиции новообразованного Нарышкинского стиля [1].

Световой барабан храма в свою очередь венчает сферический купол, над которым находится небольшой декоратив-

ный восьмигранный барабан с главой (наружное декоративное завершение барабана, расположенное над куполом храма – прим. автора) и крестом.

Сам храм состоит из 2-х ярусной колокольни, трапезной (западная пристройка к храму – прим. автора), центральной части и апсиды (алтарный выступ, ориентированный на восток – прим. автора) с конхой (полукупол, служащий для перекрытия полукруглых частей здания – прим. автора). Двухъярусная колокольня расположена на четырех столпах-основаниях, между которыми с западной стороны расположен вход в храм и паперть.

Храм имеет два престола (квадратный стол посередине алтаря, служащий местом совершения таинства евхаристии – прим. автора), один из которых, во имя Смоленской Божией матери, находится в центральной части храма [7, Л.25]. Другой, во имя Благовещения пресвятой Богородицы, расположен в приделе (дополнительный храм со своим престолом и иконостасом, примыкающий к основному храму – прим. автора), пристроенном к трапезной с севера [13, Л. 5]. Трапезная отапливается печкой, обложенной кафелем [9, Л. 3об].

На колокольне, построенной после 1820 года [3] находятся пять колоколов,

вес которых составляет: 50 пудов 4 фунта (1 пуд – 16,38 кг. - прим. автора), 20 пудов, 18 пудов, 4 пуда, 3 пуда [13, Л. 1]. Сохранившиеся элементы нижнего строения колокольни позволили определить размеры сложенных из кирпичей столбов-оснований. Указанные столпы имеют форму квадрата со стороной 2,2 метра, под которым находится фундамент из камня. С запада между кирпичными столпами-основаниями колокольни осуществлялся проход с паперти в трапезную храма. Данный проход был шириной около 2,0 м.

Расстояние между северными и южными столпами-основаниями колокольни также составляло 2,0 м. Таким образом, колокольня занимала площадь 41 кв. метр.

В храм имеются три входа, при которых двери двойные. Окон двадцать пять, из них двадцать одно с железными решетками [там же]. Описание иконостаса в центральной части храма и в приделе составлено на основании описи имущества храма (декабрь 1811 года) [9, Л.1-2, Зоб] и представлено в Приложении 1.

*Рис.3 Общий вид южного фасада храма с колокольней.
Фотография Г.А. Доррера. Август 1938 г.*

*Рукописный отдел научного архива ИИМК РАН. Ф. 35 Оп. 1, 1938. Д. 263. Л. 44
Доррер Г.А. Отчеты археологических экспедиций
Тульского областного краеведческого музея.*

Тульский исследователь Г.А. Доррер в рамках археологической разведки остатков городища при селе Бунырево в августе 1938 г. произвел визуальный осмотр церковного здания и провел фотофиксацию ее архитектуры [10, Л.44,45,46]. Данный фотоматериал из архива ИИМК РАН публикуется впервые. На рисунке 3 представлен вид на храм с юго-западной стороны.

По фотографии хорошо заметно, что церковное здание имеет признаки запусте-

ния: на главках отсутствуют кресты, с яруса звона колокольни сняты колокола, в окнах выбиты стекла, витражи над входом в храм разбиты, дверь распахнута. Вдоль южного фасада храма посажена аллея из шести лип, которая загораживает часть трапезной и восьмерика храма. Непосредственно справа от липовой аллеи не наблюдается наличия старого сельского кладбища, закрытого в 1899 году. Исходя из этого, можно сделать вывод, что клад-

бище располагалось справа от алтарной апсиды, ближе к дороге.

Слева от колокольни на некотором удалении находились две сосны, за кото-

рыми располагалось старообрядческое кладбище села Бунырево. На рисунке 4 изображен северный придел храма.

Рис.4 Придел во имя Благовещения пресвятой Богородицы.

Фотография Г.А. Доррера. Август 1938 г.

Рукописный отдел научного архива ИИМК РАН. Ф. 35 Оп. 1, 1938. Д. 263. Л. 45

*Доррер Г.А. Отчеты археологических экспедиций
Тульского областного краеведческого музея, 1938*

Как видно из рисунка 4, северный придел имеет прямоугольную форму, накрыт односкатной крышей и значительно выступает за пределы трапезной.

Один из внешних углов придела, тяготеющий к алтарной части, скругленный. В приделе имеется четыре окна, три из которых имеют одинаковые наличники и карнизы.

Четвертое окно, расположенное в алтарной части придела, не имеет внешних украшений.

На рисунке 5 изображен фрагмент «восьмерика на четверике», позволяющей определить, что декор окон первого и второго яруса четверика идентичны, а окна светового барабана больше по размеру и украшены богатой лепниной.

Рис.5 Центральная часть храма с частью северного придела.

Фотография Г.А. Доррера. Август 1938 г.

Рукописный отдел научного архива ИИМК РАН. Ф. 35 Оп. 1, 1938. Д. 263. Л. 46

*Доррер Г.А. Отчеты археологических экспедиций
Тульского областного краеведческого музея, 1938*

На световом барабане расположены как обычные окна, так и ложные окна (ниша на стене, повторяющая размеры и очертания окна – прим. автора). В середине одного из ложных окон размещена фреска. По всей видимости, фрески были размещены во всех ложных окнах светового барабана. С учетом того, что село Бунырево издавна славилось своими штукатурщиками и лепщиками, работающими в Крыму, на Кавказе и Кубани [8, с.23], можно предположить, что штукатурные и лепные работы в храме проводили сами сельчане.

Анализ рисунков 4 и 5 показывает, что форма наличников и карнизов окон север-

ного придела и окон первого и второго яруса четверика схожа.

В пособии для экскурсий по Тульскому краю в разделе «Памятники зодчества в Тульском крае» [12, с.543-544] М. Дружининым приводятся такие особенности строительной техники XVII века, как: строительство стен храмов из больших кирпичей, причем в середине стена состоит из щебня, насыпанного между внутренней и внешней кирпичной облицовкой здания и залитого известью, деревянные полы, постеленные из толстых дубовых брусьев, наличие железных связей в стенах (преимущественно колоколен), замкнутых

снаружи железными клиньями. Им же делается вывод, что вышеописанными особенностями в большей или меньшей степени отличаются следующие церковные здания по Алексинскому уезду: в селе Буныреве, в Першине и Гурове.

При натурном исследовании развалин храма автором в 2021 году в большом количестве обнаружены фрагменты нестандартных кирпичей. При реконструкции целого кирпича его размер составил: 30 см. по длине, 15 см. по ширине, 8 см по высоте. Вес кирпича более 4,5 кг. Также были обнаружены остатки щебеночной массы.

Одним из особенностей архитектуры XVII вв. является применение могильных плит для устройства стен и фундамента храма. В записях Троицкого [14, л.6об, л.7, л.9об.] есть ссылка на тот факт, что в северо-западном углу храма и в порогах северной и южной дверей заложены намогильные плиты. Надписи на могильных плитах

храма, расшифрованные Троицким приведены в Приложении 2 к настоящей статье.

В отчете об археологических экспедициях Тульского областного краеведческого музея за 1938 год, автором был обнаружен ранее неопубликованный раздел, посвященный городищу при селе Бунырево и храму. В разделе указано, что «...в с.Бунырево церковь старинной архитектуры под с.-з. (северо-западном – прим. автора) углом церкви «камень со славянской надписью...» [10, Л. 9].

Таким образом, описание северо-западного угла храма у Троицкого и Доррера совпадают с той лишь разницей, что Троицкий смог прочесть надпись и идентифицировал этот камень как могильную плиту.

Во время обследования развалин храма автором в июне 2021 года был обнаружен фрагмент подобного камня со славянской вязью (Рис. 6).

*Рис. 6. Фрагмент камня со славянской вязью на церковном месте, 2021 г.
Источник: из личного архива автора*

Анализ фотографии показал, что надпись сделана уставом (тип письма кириллицы с геометрически чётким рисунком букв. Появился под влиянием греческого унциального письма - прим. автора) и гласит: первая строка - «...рабъ Б(о)ж(и)й, вторая строка – «...сію цку».

Таким образом фрагмент первой строки совпадает с частью надписи на могильном камне, расшифрованной Троицким [14, Л.6.]. В материалах Троицкого [14, л.16-16об] со ссылкой на монастырские описи 1764 года указано, что: «..церковь значится каменная «соборная», в то время еще неотстроенная, а при ней придел Благовещения

Пресвятой Богородицы, в котором имеется служба. Церковь была покрыта тесом, а все прочие постройки, даже настоятельская келья - соломою...».

Таким образом, в период упразднения Воскресенского монастыря в селе Бунырево [14, Л.7об-8] в 1764 году центральная часть каменного храма состояла недостроенной, а северный придел был уже освящен и в нем проводились службы. Алтарь в центральной части храма был освящен только в 1770 году [13, Л.1об].

На церковном месте жителем села Бунырево С.В. Гориним в 2011 году были сделаны находки монет (рис.7).

Рис. 7. Монеты, найденные на церковном месте.

Источник: из личного архива С.В. Горина

На фотоснимке в верхнем ряду показана «денга» Ивана IV Грозного (середина

XVI века). В нижнем ряду - копейка царя Михаила Федоровича, датируемая первой

половиной XVII века (автор благодарит Сергея Валерьевича Горина за предоставленные материалы). Находки монет является еще одним косвенным фактом, позволяющим отнести становление Воскресенского монастыря к эпохе Ивана Грозного [6].

Перейдем к выводам.

Массивная кубическая центральная часть храма, а также расположение архитектурных составляющих храма на одной продольной оси позволяет отнести его к типу русского храмового зодчества под названием «корабль», появившегося в последние два десятилетия XVII века и получившего свое дальнейшее развитие в эпоху барокко.

Проведенные автором натурные исследования развалин храма в 2021 году позволили выявить ряд фактов, свидетельствующих о применениях в процессе постройки ряда приемов строительной техники XVII века, описанных Дружининим [12]. А именно: использование крупных нестандартных кирпичей, остатки щебёночной массы, свидетельствующие о наличии щебня между внутренней и наружной частью кирпичной стены храма, большое количество обломков железных штырей, ранее вмурованных в стены храма. В то же время не выявлено никаких прямых доказательств, позволяющих датировать постройку храма именно концом XVII века.

Упоминание Троицким о недостроенной каменной церкви в 1764 году с освященным одним приделом, со ссылкой на монастырские описи, позволяет сделать вывод, что в середине XVIII века храм уже существовал и достраивался.

Двуярусная каменная колокольня храма была пристроена к западной части трапезной в XIX веке (не ранее 1820 года) и сложена из кирпичей меньшего размера, чем центральная часть храма.

До обнаружения автором фотоснимков храма в архиве ИИМК РАН, сделанных тульских археологом Г.А. Доррером в августе 1938 года, бытовала версия об уничтожении храма на рубеже 1938-1939 гг. Следовательно, можно конкретизировать

период утраты храма – не ранее августа 1938г.

Следует отметить, что в настоящий момент на историческом церковном месте заканчивается строительство нового храмового комплекса, который планируется открыть в IV квартале 2023 года.

Приложение 1

*Опись имущества Смоленской церкви с.
Бунырево
(1811 г.)*

Л.1

Означенная Смоленская церковь каменного здания, на ней крест железной, позлащенной, глава оббита железом и вызелена, крыша деревянная, в ней как в нутре, так и снаружи во всякой исправности, и ветхости никакой не имеется.

В нутре оной настоящей церкви Царския двери резныя, на них образа Благовещения Пресвятыя Богородицы с Евангелисты; Аканастас сталярной работы, по серебру вызеленен, а по местам вызелен;

В первом поясе
По правую сторону Царских дверей: образ Вознесения Господня с венцем серебряным,
2^н образ Спасителей,
3^н Усекновения Честныя Главы Иоанна Предтечи,
По левую сторону Царских дверей: образ Смоленския Пресвятыя Богородицы, с венцем серебряным и убрусом бусовым с камнями,
2^н образ Чудотворца Николая с венцем медным.
Пред оными образами четыре ломлада медных;

Во втором поясе
Над Царскими дверми - Востания от гроба Господа Нашего Иисуса Христа да дванадесять празников;

В третьем поясе
В средине образ Господа Вседержителя, а по сторонам Божия Матери, Иоанн Пред-

теч, Архангел Гавриил, Архангел Михаил и двенадцать Апостолов;

В четвертом поясе
В середине образ Знамение Пресвятыя Богородицы, а по сторонам пророки;

Л. 1 об.

В пятом поясе
Распятие Господне с предстоящими;

Во святом олтаре
Святыи престол указной меры, на нем одежда гарнитурная сребренным крестом, на нем пакров перюсеневои, красной, на нем крест нашит сребром. На престоле крест в сребренном окладе, другои меднои, посребрен, на Царских вратах завеса холшовая, пестрая над предстолом, небо сшита ис паласатова халста

Запрестольной образ Боголюбския Богоматере, на обороте образ Чюдотворца Николая, на нем венец, а в горнем месте образ Воскресение Христово. По правую сторону образ Благовещения Пресвятыя Богородицы во окладе сребренном, по левую сторону образ Пророка Илии с венцем и окладом сребренным;

На жертвеннике одежда красная камчатая на ней нашит крест сребреннои;

Л. 3 об.

В приделе Благовещения Пресвятыя Богородицы

Одежда на престоле камчатая красная, с нашитым крестом сребренным, на нем покров красной комчатой, завеса церковная халшевая, запрестольной образ Владимирския Пресвятыя Богородицы во окладе и с венцем сребренным позлащенным, на обороте образ Чюдотворца Николая, на жертвеннике одежда перюсеневои с нашитым крестом мишурным.

Царския двери стальярныя гладкия, на них образ Благовещения Пресвятыя Богородицы с Евангелисты, иконостас стальярной работы выкрашен зеленою краскою.

В первом поясе по правую сторону Царских дверей: образ Господа Вседержителя с венцем сребренным и позлащенным,

второй Вознесения Господня, третии образ Чюдотворца Николая с венцем сребренным; по левую старону - Благовещения Пресвятыя Богородицы в окладе сребренном, пред ними четыре лампада, два медныя, а два жестеныя.

Во втором поясе в середине образ Господа Вседержителя, по правую сторону: образ Иоанна Предтечи, второй архангела Михаила; по левую сторону: образ Богоматере, второй архангела Гавриила, третии апостола Петра.

В третьем поясе образ Господа Саваофа, а по сторонам пророки. Среди церкви поникадила жестеное, полууженое оловом.

ГУГАТО. Ф. 3 ОП. 1 Д. 3551

Приложение 2

Описание намогильных плит, замурованных в фундамент и стены храма (1878-1905 гг.)

л. 6 об.

Намогильные камни

1. В пороге северной двери заложена плита с надписью: .. (февраля в 19 д. на память святаго Апостола Архиппа преставися раб Божий Ондрей Иванов сын Мясоедов. Крупная славянская вязь, резаная вглубь. Начало надпись под стеной.

2. В пороге южной двери заложена плита с надписью: ... апреля в в 27 де ... Иосиф.

Л. 7.

3. В северо-западном углу храма заложена плита с надписью:

Лета 7185 (от Р.Хр. 1677е) сентября во 18 день на память преподобнаго отца нашего Евмения, епископа ... (остальная часть разрушена при постройке).

Л. 9 об.

Лета 718 7185 сентября 2 дня в 18 день, на память преподобного отца нашего Евмения, епископа Гортинского, чудотворца, преставися.

ГУГАТО. Ф. 151. Оп. 1. Д. 6.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Архитектурно-художественные мастерские Данилова монастыря. [Электронный ресурс]. URL: https://arh-master.ru/article_18.html (дата обращения: 25.08.2023).
2. Дело о ремонте Смоленской церкви села Бунырево Алексинского уезда // ГУ ГАТО. Ф. 3. Оп. 7. Д. 945.
3. Дело о получении разрешения служителями Смоленской церкви села Бунырево Алексинской округи на строительство колокольни // ГУ ГАТО. Ф. 3. Оп. 18. Д. 1314.
4. Дело о ремонте придела Смоленской церкви села Бунырево Алексинского уезда. // ГУ ГАТО. Ф. 3. Оп. 18. Д. 3806.
5. Дело о ремонте Смоленской церкви села Бунырево Алексинского уезда. // ГУ ГАТО. Ф. 3. Оп. 18. Д. 4095.
6. Демидов А.В. К вопросу об основании Бунырева монастыря в середине XVI века // Гуманитарный научный вестник. 2021. №2. С. 1-5. URL: <http://naukavestnik.ru/doc/2021/02/Demidov.pdf>
7. Клировые ведомости церквей г. Алексина и уезда за 1829 г. // ГУ ГАТО. Ф. 3. Оп. 17. Д. 1.
8. О некоторых фактах из истории села Бунырево XVII — первой трети XX века. Демидов А.В. 2-е издание, дополненное и переработанное. — М.: КЛУБ ПЕЧАТИ, 2020. — 76 с.
9. Опись имущества Смоленской церкви с. Бунырево Алексинской округи // ГУ ГАТО. Ф. 3. Оп. 1. Д. 3551
10. Отчет по обследованию городищ Тульской области. Приложение: черновой вариант отчета, фотографии месторасположения городищ // РО НА ИИМК РАН. Ф. 35 Оп. 1, 1938. Д. 263.
11. Плужников В.И. Термины российского архитектурного наследия, Москва 1995, 160с.
12. По Тульскому краю (пособие для экскурсий), Тула, 1925 г., 726 с.
13. Церковная и ризничная опись Смоленской церкви села Бунырево Алексинского уезда. Ф. 3 Оп. 18 Д. 2766
14. Черновые материалы по истории Бунырева монастыря Алексинского уезда Тульской губернии // ГУ ГАТО. Ф. 151. Оп. 1. Д. 6. Л. 1-27.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Architectural and artistic workshops of the Danilov Monastery. [electronic resource]. URL: https://arh-master.ru/article_18.html (date of appeal: 25.08.2023).
2. The case of the repair of the Smolensk church of the village of Bunyrev of the Aleksinsky district // GU GATO. F. 3. Op. 7. D. 945.
3. The case of obtaining permission by the servants of the Smolensk church of the village of Bunyrev of the Aleksinsky district for the construction of a bell tower // GU GATO. F. 3. Op. 18. D. 1314.
4. The case of the repair of the chapel of the Smolensk church of the village of Bunyrev of the Aleksinsky district. // GU GATO. F. 3. Op. 18. D. 3806.
5. The case of the repair of the Smolensk church of the village of Bunyrev, Aleksinsky district. // GU GATO. F. 3. Op. 18. D. 4095.
6. Demidov A.V. On the question of the foundation of the Bunyrev monastery in the middle of the XVI century // Humanitarian Scientific Bulletin. 2021. №2. С. 1-5. URL: <http://naukavestnik.ru/doc/2021/02/Demidov.pdf>
7. Clerical records of the churches of Aleksin and the county for 1829 // GU GATO. F. 3. Op. 17. D. 1.
8. About some facts from the history of the village of Bunyrev XVII — the first third of the XX century. Demidov A.V. 2nd edition, expanded and revised. — Moscow: PRESS CLUB, 2020. — 76 p.
9. Inventory of the property of the Smolensk church of the village of Bunyrev of the Aleksinsky district // GU GATO. F. 3. Op. 1. D. 3551
10. Report on the survey of settlements of the Tula region. Appendix: draft version of the report, photos of the location of settlements // RO NA ИИМК RAS. F. 35 Op. 1, 1938. D. 263.
11. Pluzhnikov V.I. Terms of the Russian architectural heritage, Moscow 1995, 160с.
12. On the Tula region (guide for excursions), Tula, 1925, 726 p.
13. Church and sacristy inventory of the Smolensk church of the village of Bunyrev, Aleksinsky uyezd. F. 3 Op. 18 d. 2766
14. Draft materials on the history of the Bunyrev monastery of the Aleksinsky district of the Tula province // GU GATO. F. 151. Op. 1. D. 6. L. 1-27.

Для цитирования:

Демидов А.В. Храм Смоленского образа Божьей матери в селе Буньрево Алексинского уезда – памятник архитектуры середины XVIII века // Гуманитарный научный вестник. 2023. №9. С. 1-11. URL: <http://naukavestnik.ru/doc/2023/09/Demidov.pdf>